

POLITICAL SCIENCES

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN SHAPING THE ELECTORAL BEHAVIOR OF CITIZENS

Antonyan A.

Russian-Armenian University. Postgraduate student of the second year of study, 23.00.02 "Political institutions, processes and technologies", Founder and CEO at Cratos Consult company, which specialises in Political PR and Communication

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН

АНТОНЯН А.Р.

Российско-Армянский Университет. Аспирант второго года обучения по специальности 23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии», Основатель и генеральный директор компании Cratos Consult, специализирующейся на политическом PR и коммуникации
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14947197>

Abstract

This report examines various approaches to defining the concept of "electoral behavior" in order to comprehensive understand the problem raised. The analysis of specific examples of the use of information technologies in the formation of the electoral behavior of citizens. It is stated that the construction of electoral behavior via information technologies contradicts one of the principles of democracy: the freedom of choice. It is illustrated that the development of the information society will inevitably lead to the transformation of the institution of democracy, in particular, the logic of electoral processes will change.

Аннотация

В данном докладе рассматриваются различные подходы к определению понятия «электоральное поведение», с целью комплексного понимания поднятой проблемы. Произведен анализ конкретных примеров использования информационных технологий в формировании электорального поведения граждан. Констатируется, что конструирование электорального поведения с помощью информационных технологий противоречит одному из принципов демократии: принцип свободного выбора. Проиллюстрировано, что развитие информационного общества неизбежно приведет к трансформации института демократии, в частности изменится логика избирательных процессов.

Keywords: Electoral behavior, information technology, democratic elections.

Ключевые слова: Электоральное поведение, информационные технологии, демократические выборы.

Электоральное поведение – совокупность действий и поступков граждан, связанных с осуществлением местных или общенациональных выборов в органы власти, а также их участием в референдумах. Электоральное поведение — поведение людей, связанное с реализацией ими социальных функций избирателей. [1]

В политической науке и политической социологии сформировались три основных подхода, поразному трактующих факторы, определяющие электоральное поведение.

1. Социологический подход, основан на признании преобладающего воздействия социальных факторов: социального статуса и социальной среды. Основателями этого подхода считаются А.Зигфрид, С.М.Липсет, С.Роккан, П.Лазерсфельд, Б.Берельсон.

2. Социально-психологический подход основанный на предположении о том, что основной фактор, влияющий на голосование – это партийная или идеологическая идентификация. [2]

3. Концепции рационального поведения избирателей, основанные на теории рационального выбора. Их основная идея заключалась в том, что

избиратели голосуют за ту политическую силу, которая, по их мнению, способна предоставить им выгод больше, чем любая другая. [3] Ни один из трех подходов не дает комплексного представления об электоральном поведении, поэтому в последние десятилетия исследователи предпринимают попытки создать интегративные модели этого процесса, которые включали бы разнообразные факторы.

Новые тенденции привели к появлению категории «нового избирателя», по результатам исследований составившего около 10-15% всего электората развитых демократий. Эта группа характеризуется, в первую очередь, нестабильностью **политических ориентаций** и предпочтений, несмотря на регулярное участие в голосовании. Но именно данная группа предопределяет исход электорального процесса. Знаменитый американский экономист, автор теории «Черного лебедя» Нассим Талеб убежден, что исход событий предопределяет меньшинство, 4% населения могут изменить мир. [4, с.197]

Французский философ-постмодернист Жан Бодрийяр в своей работе «В тени молчаливого

большинства или Конец социального» констатирует, что в современном мире исход всех политических и социальных процессов предопределяет именно меньшинство: «Не стоит ли задуматься над тем странным обстоятельством, что после многочисленных революций и сто- или даже двухсотлетнего обучения масс политике, несмотря на активность газет, профсоюзов, партий, интеллигенции — всех сил, призванных воспитывать и мобилизовывать население, всё ещё (а точно такой же ситуация будет и через десять, и через двадцать лет) только лишь тысяча человек готова к действию, тогда как двадцать миллионов остаются пассивными». [5, с.96]

Исходя из этого теоретического убеждения, современные политические технологи анализируют механизмы конструирования политического и электорального поведения именно «нового избирателя», который составляет около 10-15% всего электората развитых демократий. В качестве инструмента конструирования политического и электорального поведения особую роль играют информационные технологии. В научной литературе существует множество подходов, которые по-разному определяют понятие «информационные технологии». В рамках данной работы мы будем руководствоваться определением М. Кастельса, который рассматривает данную категорию следующим образом: «Информационная технология - система взаимосвязанных методов и способов сбора, хранения, накопления, поиска, обработки информации на основе применения средств вычислительной техники». [6, с.492 - 493]

В контексте конструирования электорального поведения, особое внимание следует уделить **обработке информации** с помощью информационных технологий. Обработка позволяет не просто составить представление о личностях электората, но и создать их полноценный профиль, в котором указаны убеждения, особенности характера, предпочтения, интересы и многое другое. Именно такой анализ дает возможность для эффективного **микротаргетирования электората**.

В этом контексте, следует рассмотреть достаточно известный скандал касательно анализа данных Cambridge Analytica. Анализируя большие данные, Cambridge Analytica выстраивала психологическую карту пользователей Facebook, выделяя какие мотивации могут повлиять на поведение отдельных пользователей. Исходя из этого, алгоритм доносил адресную политическую рекламу, которая эффективным образом влияет на электоральное поведение.

Согласно информации The Observer существуют вполне обоснованные данные, что такой же механизм был задействован входе Брексита, исход которого определил участие прежде бездействующего политического меньшинства. С помощью информационных технологий был осуществлен пси-

хографический маркетинг, за счет которого политически апатичное меньшинство был «замотивирован» на участие в электоральных процессах. Формирование информационного общества как нового типа социальной организации естественным образом предопределяет начинающуюся трансформацию социальных и политических коммуникаций и институтов. При переходе к информационному обществу происходит трансформация как социально-экономической, так и общественно-политической организации общества, а также структурное изменение властей, в результате которого информационный фактор становится существенно более значимым в социальном и политическом регулировании. [6, с.7]

Следовательно демократический институт под воздействием информационных технологий также трансформируется. В данном случае, под воздействием информационных технологий дискредитируется один из важнейших инструментов демократического правления – выборы. А. Х. Халитова отмечает, что выборы обретают тенденцию превращения в действенный институт народовластия, основную форму политического участия, в способ реализации субъективных политических прав граждан. [7] А. А. Бучин полагает, что выборы есть «**сознательная деятельность** определенного круга граждан по делегированию своих властных полномочий органам публичной власти либо должностным лицам, важнейшую форму участия их в управлении государством».³⁰ Конструирование электорального поведения через микротаргетирование граждан противоречит идее сознательного выбора. Вышеизложенный анализ конкретных примеров использования информационных технологий в формировании электорального поведения граждан, демонстрирует уязвимость института прямых выборов. Если крупные корпорации отслеживают миллионы или даже миллиарды людей, а собранная информация в форме электронных данных, может интерпретироваться машинами, можно предположить, что технологии позволяют предопределить исход любого политического процесса. Учитывая, что международные правозащитные организации и политологическое сообщество обоснованно указывают на технологические угрозы либеральной демократии, можем утверждать, что в обозримой перспективе, институт прямых выборов будет существенно изменен. Можем предположить, что будет введен институт выборщиков, представители которого будут соответствовать определенным требованиям, либо будут обладать «психологическим иммунитетом» к информационнотехнологическому воздействию.

Список литературы:

1. Терминологический словарь библиотекаря по социально-экономической тематике. — С.-Петербург: Российская национальная библиотека. 2011.

³⁰ Бучин А. А. Конституционные функции выборов в современной России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2008. 25 с.

2. Lipset S., Rokkan M. *Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments. An Introduction* // Party Systems and Voter Alignments. N.Y.: The Free Press, 1967.
3. *The American Voter* / Campbell A. et al. N.Y.: John Wiley and Sons, 1960.
4. Талб Н.Н. "Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни". — 1-е изд. — М.: КоЛибри, 2018. 384 с.
5. Baudrillard J. *A L'ombre des Majontes Silencieuses, ou la Fin du Social*. — Paris: Editions DENOEL, 1982. — Перевод с французского Н. В. Сулова. // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. — 27.08.2006. URL: <https://gtmarket.ru/library/articles/1256>
6. Кастельс М. *Информационная эпоха: экономика, общество и культура*. М. : ГУИ ВШЭ, 2000. С. 492—493.
7. Абдеев Р.Ф. *Философия информационной цивилизации: Диалектика прогрессивной линии развития как гуманная общечеловеческая философия XXI века*. М. : ВЛАДОС, 1994. С. 7.
8. Халитова А. Х. *О политологическом понимании понятия «выборы»* // Вестник ТГГПУ. 2006. № 5. С. 56–61